

Бек У. П.

*д.юр.н., доцент
професор кафедри цивільного права та процесу
ІІПО Національного університету
«Львівська політехніка»*

Гатала В. В.

*студентка
ІІПО Національного університету
«Львівська політехніка»*

ПРО РОЛЬ МІСЦЕВИХ ГРОМАД У МЕХАНІЗМАХ КОНТРОЛЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

JEL Classification: K 39

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті проаналізовано проблеми навколишнього природного середовища України. Оскільки Україна вже є державою-кандидатом у члени Європейського Союзу то відповідно має удосконалюватися і законодавство у сфері екології згідно європейських та міжнародних норм. Проте на сьогодні є певні недоліки у системі екологічної політики України - це повільне проведення важливих структурних реформ, неефективне використання природних та енергетичних ресурсів у регіонах. Тому створення ефективних прийомів екологічної політики, які включають механізми контрольного типу та інструменти ринку, а також добровільні засоби політики, які дозволять Україні досягти цілей екологічної політики та сталого зростання і створить стимули для вирішення пріоритетних екологічних проблем. А екологічна політика в регіонах та містах України буде тоді ефективною, коли при її створенні та здійсненні систематично і до кінця буде дотриманий критерій реальності.

Ключові слова: екологічна політика, місце самоврядування, забруднення навколишнього природного середовища, контроль, використання природного середовища.

Annotation. The article analyzes the problems of the natural environment of Ukraine. Since Ukraine is already a candidate power for a member of the European Union, then it is possible to improve legislation in the field of ecology in accordance with European and international norms. For this year, there are shortfalls in the system of environmental policy in Ukraine - more important structural reforms have been carried out, inefficient use of natural and energy resources in the regions. Therefore, the creation of functional environmental policy instruments, which include both control-type mechanisms and market instruments, as well as voluntary, community-supported policy instruments, will help Ukraine achieve the goals of environmental policy and sustainable growth and create incentives for solving priority environmental problems. And the environmental policy in the regions and cities of Ukraine will be effective when the criterion of reality is met consistently and to the end during its formation and implementation.

Due to the irrational use of natural resources, Ukraine is not in the best conditions. At the beginning of the 21st century, our country still occupies one of the first places in the world in

terms of consumption of energy, water and other resources per unit of GDP. And with the beginning of the war, the ecological situation became even more complicated.

At the same time, in order to implement state environmental policy at the local level, communities must interact within their competence with enterprises, institutions, organizations in the field of environmental protection, water use, atmospheric air, waste management, development of a network of territories and objects nature reserve fund, forest relations, hunting and hunting.

Keywords: environmental policy, place of self-government, pollution of the natural environment, control, use of the natural environment.

Вступ

Навколишнє середовище є цінним суспільним скарбом, використання та управління яким впливає на громадськість. Як наслідок, громадськість, включно з місцевими громадами, має право брати участь у виборі, який впливає на неї та навколишнє середовище. Концепція ролі місцевих громад в управлінні та управлінні навколишнім середовищем і природними ресурсами як юридична процедура прогресує, оскільки вона стала перевіреною та оперативною процедурною передумовою для прийняття екологічних рішень у більшості демократичних країн, що розвиваються, з метою покращення демократичного екологічного врядування, забезпечення відкритості, прозорості та рівноправної участі в екологічних питаннях.

Погане управління та експлуатація природних ресурсів для забезпечення добробуту та розвитку будь-якої країни має як позитивні, так і негативні зовнішні ефекти, тому кожна держава вживає заходів для оптимізації вигод від експлуатації ресурсів і мінімізації багатьох серйозних негативних зовнішніх ефектів, пов'язаних із використанням ресурсів, експлуатації, зокрема випадки шкоди навколишньому середовищу, забруднення та екологічної деградації.

Забруднення питної водопровідної води, атмосфери, знищення зелених насаджень, проведення небезпечних геологічних робіт – це лише невеликий перелік тих екологічних проблем, які існують в Україні сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: проблемні питання природоохоронних відносин досліджували такі вчені як: (В.В.Петров, І.Ф.Панкратов, В.Н.Яковлев).

Тематика людини та інших об'єктів, використання та охорона природних ресурсів знайшли своє відображення у працях А.К.Голіченка, М.І.Васильєва, В.К.Попова, Г.В.Анісімова, Ю.С.Шемшученко.

Мета статті: визначити та проаналізувати роль місцевих громад у механізмах контролю екологічної політики. Адже політика на місцях є складником державної політики у сфері екології.

Також існує певний перелік проблемних питань екології в Україні, а саме:

- недостатня правова та екологічна культура громадян та недотримання екологічного законодавства.
- застріла інфраструктура промисловості і транспорту.
- повномасштабне вторгнення РФ на територію України внаслідок чого різко відбулось погіршення екології, а також руйнування заповідників, заказників та інших об'єктів.

Результати

Розв'язання екологічних питань на місцях може бути результативнішим, ніж на центральному рівні, через те, що місцеві громади краще обізнані у важливості власних проблем та вбачають вигоду від вирішення певної проблеми екології. А децентралізація зможе забезпечити їм ширше колоповноважень, що, на думку експертів, підштовхує їх турбуватися про екологію [1]. Також, місцеве самоврядування може більш ефективно донести до населення прості, однак важливі принципи – щодо правильного поводження з відходами, раціонального природокористування, відмови від спалювання сухої рослинності тощо.

В загальному, діяльність сталих громад націлена на забезпечення таких напрямків:

- збільшення рівня якості життя громадян ОТГ без загрози його погіршення в інших громадах;
- забезпечення захисту екосистем;
- підтримка результативної державної підтримки діяльності громади;
- формування умов для економічної безпеки.

Для початку необхідно визначити сутність поняття «контроль». Цей термін означає перевірку чи моніторинг задля перевірки. Разом з тим французьке «controle» утворилось від лат. префікса «contra», що означає протидію, і слова «role», що означає виконання якоїсь дії.

Отже, слово «контроль», означає перевірку, у своєму змісті, а також протидію певним небажаним явищам[2, с. 290].

Варто зазначити, що у процедурі контролю є наступні етапи: визначення стандартів і критеріїв; порівняння з ними справжніх результатів; здійснення важливих коригувальних дій. На усіх етапах здійснюється комплекс різноманітних заходів [3, с. 238]

На першому етапі процедури контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища органами місцевого самоврядування визначається наскільки доцільними при цьому є поєднання функції контролю та планування, що свідчитиме про конкретні природно охоронні цілі, які формуються у процесі планування на основі існуючих правових природо охоронних стандартів.

Другий етап процесу контролю у сфері захисту навколишнього природного середовища зі сторони органів місцевого самоврядування полягає у зіставленні реально досягнутих у цій сфері результатів, а також з'ясування причин, які стали перешкодою у їх досягненні.

Третім етапом контролю є корегування дій органами місцевого самоврядування, які спрямовані на вибір лінії поведінки зі сторони посадових осіб відповідальних за організацію, забезпечення і здійснення контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища. За своїм змістом лінія поведінки може полягати у наступному: а) нічого не вчиняти, якщо процес контролю має якісні та прогнозовані результати; б) усунути відхилення, що мали місце під час проведення контролю; в) переглянути існуючі вимоги, правила, стандарти, які є основою для здійснення контролю органами місцевого самоврядування з питань навколишнього природного середовища та його охорони.

Основними складниками механізму реалізації базових спрямованостей державної екологічної політики України у сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки входять:

- державна інституційна інфраструктура здійснення політики природоохорони, законодавчо-правовий механізм регулювання виробничої діяльності юр. та фіз. осіб щодо охорони,
- використання природних ресурсів та їх відводів;
- економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності;
- механізми реалізації міжнародних, національних регіональних, галузевих та місцевих природоохоронних програм [4, с.41].

Для здійснення на місцевому рівні державної екологічної політики, громади зобов'язані співдіяти у рамках власної компетенції із такими суб'єктами як підприємства, установи та організації у сфері охорони навколишнього природного середовища, водокористування, повітря, поводження з відходами, розвитку територіальної мережі та об'єктів природно-заповідного фонду, лісових відносин, мисливського господарства та полювання [5].

Базовими механізмами участі громадськості у вирішенні екологічних проблем, плануванні та здійсненні екологічної політики є:

- заснування екологічних громадських організацій;
- громадські експертизи;
- громадські інспекції;
- оцінка впливу на навколишнє середовище [6].

Дані представників органів місцевого самоврядування дозволяють стверджувати, що найбільш дієвими методами залучення громадськості до здійснення екологічної політики є онлайн ресурси, які мають обов'язкову систему зворотнього зв'язку.

Для розв'язання проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища важливими є такі методи, як:

- функціональне зонування територій (міських перш за все),
- збереження та раціональне використання природних складників.

Насамперед це стосується викидів небезпечних речовин у атмосферне повітря від постійних джерел, які вміщують забруднення, що надходять у повітряний простір із джерел викидів, котрі утворені після проходження пило газового очищення на стаціонарних джерелах, так і після неповного вловлювання організованих і неорганізованих викидів отруйних речовин [7, с.113].

Для забезпечення адміністративно-процедурної діяльності з охорони навколишнього природного середовища, органи місцевого самоврядування можуть використати соціально-економічні заходи із захисту довкілля наприклад, це може бути:

- політика цін,
- кредит,
- штраф,
- створення програм застосування адміністративних санкцій.

Так як проблеми захисту довкілля є комплексними, відповідно їм необхідно координації зусиль всіх суб'єктів тергромади, активної їх участі у цій необхідній справі [8].

Варто зауважити, що Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) має виокремлену главу «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини», яка передбачає захист навколишнього природного середовища засобами адміністративного примусу, до яких належить адміністративна відповідальність. Досить широкою є підвідомчість розгляду розгляду адміністративних правопорушень вчинених у сфері охорони навколишнього природного середовища. До цих органів належать:

- адміністративні комісії при виконавчих комітетах міських рад (ст.218 КУпАП);
- виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад (ст. 219 КУпАП);
- районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (ст. 221 КУпАП);
- центральні органи виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з використанням та охороною навколишнього природного середовища [9].

ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про екологічну експертизу» визначають повноваження громадських організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища. А саме це полягає в:

- участі у розробленні таких документів як план, програма, котрі пов'язані з охороною навколишнього природного середовища,
- розробка і пропаганда власних екологічних програм;
- утворення громадських фондів природної охорони;
- за погодженням з місцевими радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських організацій виконання роботи з охорони та відтворення природних ресурсів, збереження та покращення стану навколишнього природного середовища; вільний доступ до екологічної інформації та ін.

На нашу думку роль громадських організацій у сфері екології та природоохорони є великою адже саме вони здійснюють громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, практичну роботу з природоохорони та розв'язання екологічних проблем, поширення екологічної інформації, забезпечення виховної роботи задля формування екологічної свідомості серед населення України.

В Україні реалізується державна та громадська екологічна експертиза. Висновки першої мають характер рекомендації і враховуються при здійсненні державної екологічної експертизи, а також при ухваленні рішень щодо наступної реалізації об'єктів екологічної експертизи. При виконанні державних екологічних програм можуть бути утворені міжсекційні комітети, членами яких є представники громадських організацій, державних структур, бізнесу, навчальних і наукових закладів.

Висновки

Отже, на основі вищевказаного можна зробити висновок, що роль місцевих громад у механізмах екологічного контролю є надзвичайно важливою, оскільки кожен регіон України та кожна територіальна громада має свої проблеми у сфері екології тому органам місцевої влади доцільно вирішувати ці питання. Децентралізація та реформування самоврядування, зобов'язали тергромади відповідати за розвиток місцевих територій. Тому, саме від професійності та порядку дій представників громад залежить не тільки розвиток деяких територій, а й в цілому благополуччя України.

Список використаних джерел

1. Акуленко Л., Чернецька С. Як децентралізація може сприяти вирішенню питань довкілля. Журнал «Український тиждень». 2018. URL: <https://tyzhden.ua/Society/208470>.
2. Головкін О. В. Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова економічної політики України. Часопис Київського університету права. 2011. №4. С.291-293.
3. Петков В.П. Менеджмент організації: підручник. Київ: КНТ, 2011.
4. Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти): монографія. Дніпро: Національний гірничий університет, 2012.
5. До уваги ОТГ: рекомендації щодо першочергових кроків до екологічного планування на рівні громади. Сайт Львівської обласної державної адміністрації. 2020. URL: <https://loda.gov.ua/news?id=56012>.
6. «Вплив громади на подолання екологічної кризи старих промислових регіонів, на прикладі Донецької області». Аналітична записка. 2010. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo>
7. Заставний Ф. Економічні райони України. Реалії та перспективи. Львів: Априорі, 2010.
8. Кириченко Ю. М. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища. Юридичний науковий журнал. 2020. №2. URL: http://lsey.org.ua/2_2020/60.pdf.
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 11 січ. 2019 року : (офіц. Текст).